

МИҚДОРИЙ АЛОМАТЛАР ҚИЙМАТЛАРИНИ КЕСИШМАЙДИГАН ОПТИМАЛ ИНТЕРВАЛЛАРГА АЖРАТИШ

Аҳмедов Ж.Б.

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон миллий университети
Амалий математика ва интеллектуал технологиялар
факултети 2-босқич магистранти

Аннотация: Ушбу тезисда миқдорий аломатлар қийматларини кесишмайдиган интервалларга оптимал бўлувчи алгоритм яратиш усуллари ва у ни тадбиқ қилиш кўриб чиқилган. Оптимал ораликларга ажратишнинг бу усули бизда иккинчи критерия деб аталади ва берилган танланмамизни синфлар сонига тенг ораликларга ажратади.

Калит сўзлар: миқдорий аломатлар, ташқи омиллар, маълумотлар мажмуаси, алгоритм.

Икки ўзаро кесишмайдиган K_1, K_2 синфларга ажратилган объектларнинг мумкин бўлган тўплами $E_0 = \{S_1, \dots, S_m\}$ берилган бўлсин. Ҳар бир объект n та турли тоифадаги аломатлар $X(n) = (x_1, \dots, x_n)$ асосида ифодаланади.

E_0 танланмадаги $Y(\mu)$ тўплам остисидан олинган аломатлар қийматларини кесишмайдиган интервалларга ажратишнинг икки мезони аниқланган бўлсин. Биринчи мезон синфлар сонига тенг интерваллар сонига амал қилишга асосланган. Биз қараётган ҳолда бу сон иккига тенг.

Ҳар бир $y_j \in Y(\mu)$ аломатнинг мезонга мос оптимал ажратиш қуйидагича амалга оширилади. Аломатнинг тартибланган қийматлар тўплами иккита $[c_0, c_1][c_1, c_2]$ интервалга ажратилади, бу ерда $c_0 = \min_{S_v \in E_0} y_{vj}$ ва $c_2 = \max_{S_v \in E_0} y_{vj}$, $(S_v = (y_{v1}, \dots, y_{v\mu}))$. Интервалнинг c_2 чегарасининг қийматларини ҳисоблаш қуйидаги гипотеза, яъни ҳар бир интервал объектлар аломатлари қийматларининг K_t ёки K_{3-t} ($t=1, 2$) синфдан олинганига асосланади.

Фараз қилайлик, $u_1^1, u_1^2(u_2^1, u_2^2)$ – $y_j \in Y(\mu)$ аломатнинг $K_1(K_2)$ синфларга $[c_0, c_1]$ ва $(c_1, c_2]$ интервалларга тегишли қийматлари сони бўлсин. $A = (a_0, a_1, a_2), a_0 = 1, a_2 = m, a_1 = E_0$ танланмадан олинган $y_j \in Y(\mu)$ аломат қийматларининг ўсиб бориш тартибида тартибланган ва интервал чегарасини $c_1 = r_{a_1}, m_t = |K_t \cap E_0|, t = 1, 2$ аниқловчи кетма-кетлик.

Қуйидаги

$$\left(\frac{\sum_{p=1}^2 u_1^p (m - m_i - u_2^p) + u_2^p (m_i - u_1^p)}{2m_1 m_2} \right) \left(\frac{\sum_{p=1}^2 \sum_{i=1}^2 u_i^p (u_i^p - 1)}{m_1 (m_1 - 1) + m_2 (m_2 - 1)} \right) \rightarrow \max_{\{A\}} \quad (1)$$

мезонни интервалнинг c_1 чегарасининг оптимал қийматини ҳисоблаш ва унинг (мезоннинг) қийматидан E_0 тўплам объектларини синфларга ажратишда сонли аломатнинг компактлик кўрсаткичи сифатида фойдаланиш мумкин.

Бунда бизга тасвирни сегментлаш маълумотларини предмет соҳа сифатида қабул қилдик.

Маълумотлар тўпламининг тавсифи: Тасвирни сегментлаш маълумотлари Намуналар 7 та ташқи тасвирлар базасидан тасодифий тарзда олинган. Тасвирлар ҳар бир пиксел учун тасниф яратиш учун сегментларга бўлинган.

Объектлар сони: 2310; Аломатлар сони: 19 та

Бу йерда 7 та синфни ажратиш учун жуда катта комбинация ($2310 * 2309 * 2308 * 2307 * 2306 * 2305 * 2304$) бўлиб кетади шунинг учун битта синф ва бошқалар деб қараш ишимизни осонлаштиради. Шунинг учун: Синфлар :

1. ғиштли юза 2. ва бошқалар

1 – Жадвал.

№	Аломат номи	Оралиқлар	Вазнлари
1	region-centroid-col	[1 : 1336] (1336 : 2310]	0.2513
2	region-centroid-row	[1 : 752] (752 : 2310]	0.2530
3	region-pixel-count	[1 : 1272] (1272 : 2310]	0.2514
4	short-line-density-5	[1 : 1222] (1222 : 2310]	0.2504
5	short-line-density-2	[1 : 1336] (1336 : 2310]	0.2513
6	vedge-mean	[1 : 738] (738 : 2310]	0.2541
7	vedge-sd	[1 : 816] (816 : 2310]	0.2519
8	hedge-mean	[1 : 850] (850 : 2310]	0.2512
9	hedge-sd	[1 : 965] (965 : 2310]	0.2517
10	intensity-mean	[1 : 1463] (1463 : 2310]	0.2555
11	rawred-mean	[1 : 1508] (1508 : 2310]	0.2553
12	rawblue-mean	[1 : 1566] (1566 : 2310]	0.2557
13	rawgreen-mean	[1 : 1466] (1466 : 2310]	0.2563
14	exred-mean	[1 : 1043] (1043 : 2310]	0.2500
15	exblue-mean	[1 : 879] (879 : 2310]	0.2522
16	exgreen-mean	[1 : 871] (871 : 2310]	0.2527
17	value-mean	[1 : 1566] (1566 : 2310]	0.2557
18	saturatoin-mean	[1 : 976] (976 : 2310]	0.2536
19	hue-mean	[1 : 1446] (1446 : 2310]	0.2532

Бундан аломатларнинг берилган танланмани оптимал интервалларга ажратиш даражаси келтириб ўтилган. Албатта бизнинг предмет соҳамизнинг

аломатлари бир - биридан жуда фарқли ажратмас екан. Лекин улар орасидан енг оптимал ажратганини уларнинг вазнлари орқали аниқлаб олишимиз мумкин. Бу тажрибадан келиб чиқиб 14 чи “exred-mean” аломат “0.2500” вазн билан енг ёмон ажратган бўлса, 13 чи “rawgreen-mean” аломат “0.2563” вазн билан енг яхши ажратганини кўриб турибмиз.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Н.А.Игнатъев, Р.Н.Усманов, Ш.Ф. Мадрахимов. Берилганларнинг Интеллектуал Таҳлили. Ўқув қўлланма. 2018 й, 23–29.б
2. Игнатъев Н.А. Вычисление обобщённых показателей и интеллектуальный анализ данных Автоматика и телематика. 2011, №5. С.183-190.

